

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Mayse Fernanda dos Santos Campos¹

A educação inclusiva é um princípio fundamental que busca garantir o direito de todos os estudantes à educação, independentemente de suas diferenças ou necessidades específicas. Ela promove a igualdade de oportunidades, respeitando a diversidade e valorizando as potencialidades de cada indivíduo no ambiente escolar. Nesse contexto, a inclusão escolar não se limita ao acesso à escola, mas envolve também a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes. Assim, torna-se essencial compreender a importância das práticas pedagógicas inclusivas e das políticas públicas que asseguram esse direito. Desse modo, esse estudo tem como objetivo apresentar um panorama acerca das políticas educacionais no âmbito da Educação Especial - na perspectiva inclusiva - existentes no Estado de Mato Grosso. Trata-se de pesquisa de abordagem qualitativa sob o método bibliográfico e narrativo. Os dados serão coletados por meio de uma busca no site da Secretaria Estadual de Educação- MT a fim de encontrar as diretrizes e documentos que permeiam a educação especial voltado para a inclusão bem como narrativas da autora que trabalha em sala com alunos atípicos. Como aporte teórico utilizará a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, Lei 11689/2022) - Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Resolução Normativa Nº 010/2023-CEE/MT bem como autores que discorrem acerca da temática proposta. Os resultados revelam que a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso tem possibilitado a Educação Especial na perspectiva inclusiva uma vez que tem proporcionado o acesso e a permanência dos alunos atípicos nas escolas regulares, com destaque para a última política, professor de apoio pedagógico especializado em sala com o estudante.

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Políticas educacionais, Estado de Mato Grosso.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: [Planalto](http://planalto.gov.br). Acesso em: 29 maio 2026.

MATO GROSSO. Lei nº 11.689, de 15 de março de 2022. Institui a Política Estadual de Educação Especial, Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências. Cuiabá: Governo do Estado, 2022.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Educação. *Educação Especial*. Disponível em: <https://www3.seduc.mt.gov.br/>

¹ Especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Castelo Branco UCB-RJ
maysecamposservidora@gmail.com